

LOVIYA NAVLARI URUG‘LARINING ERITMADAGI SHIMISH KUCHINI LABORATORIYA SHAROITIDA ANIQLASH

M.K.Nasimova

tayanch doktorant,

A.L.Sanakulov

q.-x.f.d., professor.

Samarqand davlat universiteti. O‘zbekiston.

So‘nggi yillarda takrorlanayotgan suv tanqisligi, oziq-ovqat mahsulotlariga dunyo bozorida narx-navoning muttasil oshib borayotgani munosobati bilan shuningdek, respublikamizda oziq-ovqat ekinlari mahsulotlarini yetishtirish hajmini yanada oshirish hamda ularning turlarini ko‘paytirish va shu asosida aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini to‘liqroq qondirish, natijada qishloq aholisi daromadlari va turmush darajasini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda [5].

Sug‘oriladigan sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun o‘g‘itlar me‘yorlarini aniqlashga bag‘ishlangan tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, mineral oziqlanish darajasining oshishi bilan hosildorlikning o‘sishi ma‘lum darajaga boradi, undan keyin hosilning oshishi pasayadi [1.2]. Quruq urug‘larda suvning shimilishi ularda zahira organik moddalarning kolloid mitsellalarining bo‘rtishi natijasida sodir bo‘ladi. Oqsil moddalari eng ko‘p, kraxmal kamroq bo‘rtish qobiliyatiga ega. Shuning uchun ham tarkibida oqsil yoki kreaxmal bo‘lgan quruq urug‘lar bo‘rtgan vaqtda suvni katta kuch bilan tortadi.

Hujayra membranasi yarimo‘tkazgich xususiyatiga ega bo‘lib, suvda erigan moddalarni tanlab o‘tkazishi bilan bir qatorda u eng muhim metabolitik nasos hisoblanadi. Membrananing bu xususiyatlari faqat tirik hujayralardagina sodir bo‘ladi [3].

Bizning laboratoriya tajribalarimiz 2023-yilning 15-16-mart kunlari o‘tkazildi. Tajribada “Ravot” va “Mahsuldor” navlarining urug‘lari laboratoriya sharoitida saralandi, navlar urug‘lari 4 variant asosida (1-variantda distillangan suvda, qolgan barcha variantlarda 200 ml suvga maxsus belgilangan konsentratsiyada biofaol moddalar (Uzgumi 1,4 ml, Эдагум СМ 0,6 ml, Гумэл Люкс) qo‘shib eritma tayyorlandi, va saralangan navlar urug‘lari ushbu eritmalarga 16 soat muddatga solindi. Har ikki soat vaqt oralig‘ida navlar urug‘larining suvni va eritmani shimish kuchi aniqlab natijalar jadvalga yozib borildi.

1-jadval: “Ravot” navi urug‘larining eritmadagi shimish kuchi (Petri chashkasida, 25 dona 4 takrorlikda)

T/r	Tajriba variantlari	1000 dona urug‘ massasi g (dastlabki)	Urug‘lar eritmada saqlangan vaqt davomiyligi, soat (foizda)							
			2	4	6	8	10	12	14	16
			%	%	%	%	%	%	%	%
1.	N35P60K30 (фон) – preparatsiz	480	22,6	53,4	75,7	94,5	107,7	117,4	122,1	123,0
2.	Фон+Uzgumi	480	23,1	53,9	76,2	95,0	108,2	117,9	122,6	123,5
3.	Фон+Эдагум CM	480	23,4	54,2	76,5	95,3	108,5	118,2	122,9	123,8
4.	Фон+ Гумэл Люкс	480	23,9	54,7	77,0	95,8	109,0	118,6	123,3	124,2

2-jadval: “Mahsuldor” navi urug‘larining eritmadagi shimish kuchi (Petri chashkasida, 25 dona 4 takrorlikda)

T/r	Tajriba variantlari	1000 dona urug‘ massasi g (dastlabki)	Urug‘lar eritmada saqlangan vaqt davomiyligi, soat (foizda)							
			2	4	6	8	10	12	14	16
			%	%	%	%	%	%	%	%
1.	N35P60K30 (фон) – preparatsiz	680	24,8	56,8	80,1	99,2	114,0	124,5	129,5	130,5
2.	Фон+Uzgumi	680	25,1	57,1	80,4	99,5	114,3	124,8	129,8	130,8
3.	Фон+Эдагум CM	680	25,4	57,4	80,7	99,8	114,6	125,1	130,1	131,1
4.	Фон+ Гумэл Люкс	680	25,6	57,8	81,1	100,2	114,7	125,2	130,2	130,2

Tajribamiz natijalariga ko‘ra har ikkala nav urug‘larining shimish kuchi taqqoslandi, bunda “Ravot” navi urug‘lari ivitilgandan 2 soat o‘tgach 1-variant bo‘yicha 22,6 % suvni shimib olganligi, ikkinchi navda esa shimish kuchi 2,2%, 2-variant (Фон+Uzgumi) da “Ravot navida” 23,1% eritmani, “Mahsuldor” da esa 2%

3-variant (Фон+Эдагум СМ) da 23,4%, ikkinchi navda 2%, 4-variant (Фон+ Гумэл Люкс) da 23,9% ikkinchi navda esa 1,7% ko‘p eritmani shimib olishi aniqlandi.

Tajriba natijasida “Ravot” navi urug‘larining suvni va eritmani shimish kuchi variantlar kesimida ortib borishi “Mahsuldor” navida ham aniqlandi.

Shu bilan bir qatorda navlar urug‘larning shimish kuchi orasida farq aniqlandi, jadvaldan ma’lumki “Mahsuldor” navi urug‘larining shimish kuchi “Ravot” navinikiga nisbatan biroz yuqoriligi aniqlandi. Navlar urug‘larining shimish kuchi har ikki soat vaqt oralig‘ida aniqlab borilganda shimish kuchi ortib borib, 6 soat vaqt o‘tgandan keyin “Ravot” navining 1-variantida 75,7% “Mahsuldor” navida esa 4,4% yuqoriligi, 2-variantida 76,2% ikkinchi navda 4,2%, “Ravot” navining 3-variantida 76,5% ikkinchi navda 4,2%, “Ravot” navining 4-variantida 77,0% ikkinchi navda esa 4,1% yuqori ekanligi aniqlandi, Ushbu navlar urug‘lari eritmani shimishi 16 soat vaqt bo‘lganga qadar davom etdi.

Ushbu tajribadan xulosa shuki, “Mahsuldor” navi urug‘larining shimish kuchi “Ravot” naviga nisbatan biroz yuqoriligi aniqlandi va bu navning xususiyatlari bilan bog‘liq hisoblanadi.

REFERENCES

1. Afendulov K.P., Lantuxov A.I. Udobreniya pod planiruyemyy urojay. –M.: Kolos, 1973. -240-s.
2. Mamasoliyeva L.E., Myachina O.V., Aliyev A.T., Yakovleva I.A., Kim R.N., Isakova D.X. Izmeneniye protsessov mineralizatsii i gumifikatsii v serozemnoy pochve pod vliyaniyem novyx fosforных udobreniy // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. - Toshkent, 2007. I-qism. - B. 132-135-b.
3. J X Xo‘jayev. O‘simliklar Fiziologiyasi. –Toshkent:“Mehnat”-
4. 2004 Козырев А.Х. Nauchnoye obosnovaniye realizatsii biologicheskogo potentsiala lyutserны v Sentralnoy chasti Severnogo Kavkaza: avtoref. dis. dokt. s.-x. nauk. – Vladikavkaz, 2009. – 42-s.
5. Xushvaqtova H., Yormatova D. „O‘simlikshunoslik’ Toshkent-Ilm-Ziyo-2016-y 48-55-b.
6. www.-agronet.ru